

ТИББИЙ СУҒУРТАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Умурзакова Мўътабархон Нодир қизи

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети иқтисодиёт факультети «Макроиқтисодиёт» кафедраси доцент вазифасини бажарувчи и.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019609>

Аннотация Ушбу мақолада ривожланган мамлакатларда “Covid-19” пандемияси шароитида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида тиббий суғуртанинг амал қилиш, пандемияси шароитида тиббий суғуртанинг аҳоли саломатлигини таъминлашга, тиббий хизматлар харажатларини камайтиришга ва пандемияси шароитида тиббий суғуртанинг амал қилиш хусусиятлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: “Covid-19” пандемияси, тиббий суғурта, соғлиқни сақлаш, тиббий ёрдам, давлат бюджети маблағлари, молиялаштириш.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, «дунё аҳолисининг деярли ярми энг керакли тиббий хизматлар билан тўлиқ қамраб олинмаган». «800 миллиондан ортиқ аҳоли ёхуд дунё аҳолисининг 12 фоизи даромадларининг камида 10 фоизини соғлиқни сақлаш харажатларига сарфлашади. Технологик тараққиёт тиббиётдаги оғриқли масалаларни ҳал қилаётган бўлса-да, кўплаб давлатларда қашшоқлик аҳоли саломатлиги даражаси кўтарилишига йўл қўймапти. Натижада, очлик ва носоғлом яшаш тарзи миллионлаб одамлар ҳаётини қийинлаштирмоқда». Бир вақтнинг ўзида «халқимиз генофондини мустаҳкамлаш мақсадида тиббий хизматлар сифатини яхшилаш ва кўламини кенгайтириш лозим» лиги аҳоли саломатлигини таъминлашдаги устувор вазифадир.

Жаҳон банкининг 2020 йилдаги «Жаҳон иқтисодиёти истиқболлари» маърузасида Covid-19 пандемияси шароитида иқтисодий сиёсат ва соғлиқни сақлаш соҳасида тезкор чоралар қабул қилиш, шу жумладан, унинг оқибатларини юмшатиш мақсадида глобал ҳамкорлик қилиш, аҳолининг ночор қатламларини ижтимоий ҳимоя қилиш зарурлиги алоҳида қайд этилди.

Халқаро экспертларнинг фикрича пандемия шароитида 40 миллиондан ортиқ киши ишсиз қолиши эҳтимоли мавжуд. Европа иттифоқи давлатларида 2020 йилнинг бошида ишсизлик даражаси ўртача 6,2 фоизни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич Испания, Италия, Франция, Греция каби давлатларда ўртача 12 фоиздан ошиши кутилмоқда. Халқаро валюта жамғармасининг прогнозларига кўра, 2020 йилда жаҳон иқтисодиёти 3 фоизга қисқариши кутилмоқда. Иқтисодий пасайиш ривожланган давлатларда 6,1 фоизни (шу жумладан, АҚШда 5,9 фоиз, Евроҳудуд мамлакатларида 7,5 фоиз), ривожланаётган мамлакатларда 1 фоизни, шунингдек, Россияда 5,5 фоизни ва Қозоғистонда 2,5 фоизни ташкил этиши мумкин. Жаҳонда содир бўлаётган бундай ўзгаришлар Ўзбекистон иқтисодиётига ва соғлиқни сақлаш соҳасига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан 2020 йил 2 июлдаги Қарори билан Жаҳон банки иштирокида “Ўзбекистон “Covid-19” инфекциясига қарши шошилич чоралар кўриш” лойиҳасини амалга ошириш чоратадбирлар белгилаб олинди. Лойиҳанинг умумий қиймати 106,757 млн АҚШ долларга тенг, шундан 37,75 млн АҚШ доллр “Covid-19” инфекциясига қарши чоралар кўриш учун Миллий соғлиқни сақлаш тизимини мустаҳкамлашга сарфлаш ажратилган.

Аҳолининг соғломлиги мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини ифодаловчи асосий кўрсаткичлардан биридир. Аҳолининг соғлиғига оид кўрсаткичлар миллий соғлиқни сақлаш тизими ҳолатига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, бунда соғлиқни сақлаш тизимининг молиявий таъминоти муҳим ўрин тутди. Ўз навбатида, аҳолининг малакали тиббий хизматларга бўлган талабини қондиришда соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштириш тизимини такомиллаштириш, бу борада ижтимоий суғуртанинг асосий турларидан бири ҳисобланган тиббий суғуртани ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳонда мавжуд бўлган соғлиқни сақлаш моделларининг ҳеч бири универсал бўлмаслигига қарамай, ушбу моделларнинг кучли ва заиф томонлари таҳлили, бундан ташқари маълум бир давлатларнинг тажрибаларини умумлаштириш Ўзбекистон амалиётида соғлиқни сақлаш соҳасидаги замонавий моделини ислоҳ қилиш ва оптималлаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)).
2. <https://uzbekinvest.uz/news/tibbij-sugurta-soglik--kafolati-buloladimi>.
3. 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси - <https://kun.uz/99444746>.
4. Жаҳон банкининг маълумотлари - <https://www.vseмирnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>.
5. <https://uza.uz/oz/business/pandemiya-sharoitida-i-tisodiyet-muammolarning-echimi-bormi-25-05-2020>.